

УДК 53:37.016

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ И ПЕДВУЗЕ**

МАМЕДОВ ИСРАИЛ МУСА ОГЛЫ

доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

КЕРИМОВА АРЗУ СЕИДЕЛИ КЫЗЫ

Старший преподаватель, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Ведущей задачей информатизации образования является формирование информационной культуры личности – совокупности знаний и навыков об основных методах представления знаний, умения применять их на практике для решения и постановки содержательных задач. Под информационной культурой подразумевают также умения адекватно формулировать свою потребность в информации, эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей совокупности информационных ресурсов, отбирать и оценивать информацию, способность к информационному общению, компьютерную грамотность.*

***Ключевые слова:** программное обеспечение; компьютерные технологии; проектная деятельность; информационные технологии; компьютер.*

Достижение данной задачи невозможно без использования в учебном процессе информационных технологий – ИТ обучения. В дидактике под ИТ понимают совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышение их надежности и оперативности. Выделяют несколько направлений ИТ обучения: универсальные ИТ, компьютерные средства телекоммуникаций, компьютерные обучающие и контролирующие программы, компьютерные учебники, мультимедийные программные продукты.

В реальной жизни необходимы не абстрактные знания о работе того или иного программного инструмента, а практические навыки, позволяющие творчески, в максимально короткие сроки справиться с конкретной производственной задачей.

Использование ИТ обеспечивает оптимизацию и повышение эффективности учебно-воспитательного процесса на основе активного участия обучаемого в проектировании его образовательной траектории, что обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации процесса обучения.

Для проверки гипотезы о готовности использовать ИТ в будущей педагогической деятельности были также опрошены студенты старших курсов факультетов, готовящих учителей технологии. Из ответов стало ясно, что практически все они могут использовать и используют компьютерную технику в своей повседневной деятельности.

Однако практически не знакомы с программным обеспечением, пригодным для использования на уроках технологии, что говорит о недостаточной готовности студентов работать в данном направлении.

Таким образом, ситуация складывается так, что учительство в целом понимает важность применения компьютерной техники в технологическом образовании и при соответствующем обеспечении готово поддержать ее. Первый шаг на пути к этому видится в создании качественных программных продуктов, обеспечивающих компьютерную поддержку уроков технологии. Методисты говорят о трех вариантах использования информационных технологий в процессе обучения: 1) как о «проникающей» технологии (при изучении

отдельных тем, разделов); 2) как об основной, определяющей технологии; 3) как монотехнологии, когда всё обучение, всё управление, включая виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера. Выбор варианта определяются целями, содержанием, условиями обучения.

ИТ интегрируются в учебный процесс поэтапно с учетом особенностей организации обучения студентов по каждой дисциплине, в том числе по физике, техническим и технологическим дисциплинам.

Будущий учитель должен быть готов к широкому использованию ИИ в рамках проектной деятельности, направленной на решение технических задач и создание изделий, в том числе художественных и декоративно-прикладного назначения. В общеобразовательной школе в рамках проектной деятельности входит разработка чертежей, выкроек, эскизов, моделей, макетов, конструктивных элементов, схем и т.п. Современная модель обучения студентов проектированию изделий из конструкционных и поделочных материалов основана на использовании средств компьютерной графики.

Принципиальной основой такой модели обучения проектированию остается традиционная теория и методика проектирования с элементами дизайна, моделирования и конструирования, основ цветоведения и композиции, инженерного проектирования, адаптированная для учебных целей общеобразовательных учреждений.

Основными этапами проектирования являются: предпроектное исследование, художественно-конструкторский поиск, разработка эскизного проекта, составление проектно-конструкторской документации, изготовление опытного образца и проверка его качества. Сохранение указанных этапов является целесообразным и для учебного проектирования. Каждый из этапов наряду с традиционной формой представления материала может быть выполнен с применением компьютера.

Предпроектное исследование характеризуется сбором и изучением информации, относящейся к разрабатываемому изделию. Анализируются функциональные, эргономические, технологические, экономические, экологические аспекты требований к изделию, изучаются прототипы изделия. Вся собранная информация систематизируется. Результаты лучше представить в виде иллюстрированных таблиц. Такие таблицы можно подготовить в различных компьютерных программах, но для систематизации объемного графического материала рекомендовано использование программы компьютерной верстки.

Целенаправленное, практико-ориентированное использование возможностей компьютерной графики в проектную деятельность будущих учителей технологии позволяет эффективно реализовывать цели профессиональной направленности обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедов.И.М.Совершенствование преподавания и повышения качество обучения студентов./Межд.науч.прак.журн./ELS/№1,31 января 2026.Астана,Казахстан.стр:82-88.
2. Мамедов.И.М.Опыт приме-ния информа-нно-коммун-ных техно-гий в препо-нии предм.» Технология»/Меж.науч.прак.журн./ELS/№3,31марта2026АстанаКазахстанстр93-94
3. Мамедов.И.М.,Керимова.А.С.Роль учителя по технологии в формировании культуры самообразования учащихся с использованием ИКТ/Межд.науч.прак.журн./ELS/№4,30 апреля 2026,Астана,Казахстан,стр:16-19.
4. Мамедов.И.М.Роль информац-ных технологий в професальном образовании/International scientific-practical journal/ELS/15february2026.Almaty,Kazakhstan.pp113-114